

УДК 619:618,19.22/28
**ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА
КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И
ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

КАНКУЛОВА.Ч.Т.

аспирант, Жалал-Абадского Государственного университета. Кыргызстан.

ДЕРКЕНБАЕВ.С.М.

научный руководитель, профессор

Аннотация. В статье приводятся данные о результатах исследований неспецифической резистентности организма коров в зависимости от уровня молочной продуктивности и породной принадлежности в условиях Кыргызстан. Выявлено, что у коров с высокой продуктивностью, в сравнении с низкопродуктивными коровами, отмечается более низкие показатели неспецифической иммунологической реактивности организма. Значительная напряженность обменных процессов при высокой продуктивности, максимально проявляющейся в более старшем возрасте, особенно у коров голштино-фризской породы является одним из стресс-факторов, ведущих к снижению естественной резистентности организма и местного иммунитета вымени.

Ключевые слова. резистентность, бактерицидность, порода, продуктивность, лейкоциты, общий белок, биохимический статус, фагоцитарный индекс.

Summary. The article presents data on the results of studies of non-specific resistance of the cows' organism depending on the level of milk productivity and breed. Significant stress on metabolic processes during high productivity, which is most pronounced at an older age, especially in Holstein-Friesian cows, is one of the stress factors leading to a decrease in the body's natural resistance and local immunity of the udder. It was found that cows with high productivity, compared to low-productivity cows, have lower rates of non-specific immunobiological reactivity of the body. Significant stress on metabolic processes during high productivity, which is most pronounced at an older age, especially in Holstein-Friesian cows, is one of the stress factors leading to a decrease in the body's natural resistance and local immunity of the udder.

Keywords. resistance, bactericidal activity, breed, productivity, leukocytes, total protein, biochemical status, phagocytic index.

Молочное скотоводство Кыргызстана была и остается одним из ведущих отраслей животноводства. В республике этой отрасли, до развала “Союза” были достигнуты очень хорошие результаты. Достаточно отметить, что в 1988-1989 г средняя молочная продуктивность коров за лактацию, в расчете на 1 фуражную корову (532 тыс.голов) составляла 3213 кг молока. Однако, в связи с реорганизацией колхозно-совхозного производства и переходом к рыночным отношениям, данная отрасль животноводства претерпела значительные изменения. Во многих фермерских и крестьянских хозяйствах не стали заниматься целенаправленной племенной работой, наоборот, в республику стали завозятся разные породы скота и стали бессистемно скрещиваться, что привело к появлению многочисленных беспородных помесных животных с низкой продуктивностью. В связи с выше изложенными перед нами была поставлена задача провести исследования неспецифической резистентности организма коров в зависимости от уровня продуктивности и породной принадлежности.

Работа проведена на двух хозяйствах Иссык-Атинского района Чуйской области Кыргызстана: ОАО “МИС”- разводящих коров Голштино-фризской породы и ОАО “Аталык Групп” разводящих Алатаускую породу скота.

По данным многочисленных исследований ученых и практиков, многие факторы влияют на развитие и тяжесть воспалительного процесса в молочной железе, основные из них это естественная резистентность организма животного, вирулентность патогенных организмов, стрессовое состояние. (А.И.Ивашура, В.И.Слободяник).

Резистентность- это устойчивость организма к воздействию факторов внешней среды – физических, химических, биологических (возбудителей болезней) и других, способных нарушать равновесие организма со средой обитания, то есть быть вредными для его жизнедеятельности.

Результаты исследований и обсуждение. По ходу проведения эксперимента проведены иммунобиологические исследования на двух породах скота для определения неспецифической естественной резистентности организма с учетом возрастного фактора, уровня молочной продуктивности, породной принадлежности. Установлено, что у коров с высокой продуктивностью, в начале лактационного периода (у первотелок), а также у коров с максимальной молочной продуктивностью, в сравнении с низкопродуктивными коровами до 4-х и коровами старше 7 лет отмечается более низкие показатели неспецифической иммунобиологической реактивности организма. (табл.1)

Таблица 1. Результаты исследований неспецифической резистентности организма коров в зависимости от уровня молочной продуктивности, возраста и породной принадлежности.

Показатели	Удой за лактацию, кг		Возраст		Порода	
	До 3500	Свыше 4500	До 4 лет	7 лет	Алатауская	Голштино-фризская
Бактерицидность крови, %	65,8	53,4	58,0	52,1	66,8	57,4
Фагоцитарная активность лейкоцитов крови, %	68,5	56,8	60,3	57,1	68,6	64,3
Фагоцитарная активность лейкоцитов молока, %	65,4	52,4	58,7	55,1	62,8	55,7
Фагоцитарный индекс лейкоцитов	3,9	2,6	3,0	2,7	4,5	3,6

Так, у коров с высокой молочной продуктивностью по сравнению с низкопродуктивными бактерицидность крови была ниже на 18,9%. Такие же показатели были отмечены и по возрастам: у коров более старше возраста (7 лет) разница в пользу коров до 4 лет составляла 10,2% , фагоцитарная активность лейкоцитов крови соответственно: 17,1; 5,3%; фагоцитарная активность лейкоцитов молока соответственно на 19,5-6,2%; У коров голштино-фризской породы в сравнении с коровами алатауской породы бактерицидность крови была ниже на 14,6%, фагоцитарная активность лейкоцитов крови на 6,3%, фагоцитарная активность лейкоцитов молока на 11,3% и фагоцитарный индекс лейкоцитов на 20,0%.

Таким образом, значительная напряженность обменных процессов при высокой продуктивности, максимально проявляющиеся в более старшем возрасте (7 лет), особенно у

коров голштино-фризской породы является одним из стресс-факторов ведущих к снижению естественной резистентности организма, что способствует возникновению мастита.

Проведенные нами исследования показывают (табл.2), что высокая молочная продуктивность, особенно у коров голштинской породы в более старшем возрасте обуславливает значительную напряженность обмена веществ, о чем свидетельствуют более высокий уровень содержания в сыворотке белка, сахара, минеральных веществ и каротина, но меньше количество щелочного резерва, чем у коров алатауской породы более низкой продуктивностью.

Таблица 2. Показатели биохимического состава сыворотки крови у коров в зависимости от уровня молочной продуктивности и породной принадлежности

Показатели	Коровы голштино-фризской породы в возрасте старше 7 лет с продуктивностью более 4500 кг молока	Коровы алатауской породы в возрасте до 7 лет с продуктивностью 3500 кг молока
Белок общий, г/л	76,4	67,3
Глюкоза, моль/л	3,47	2,16
Фосфор неорганический ммол/л	1,54	1,29
Каротин, мг%	1,25	0,74
Щелочный резерв, об.%CO ₂	48,4	59,1

На основе проведенных исследований по изучению неспецифической резистентности организма коров в зависимости от уровня молочной продуктивности и породной принадлежности можно отметить, что чем выше молочная продуктивность коров в более старшем возрасте значительно влияют на нарушение обмена веществ в организме, и снижению естественной резистентности организма и местного иммунитета вымени, что способствует возникновению мастита.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вершигора А.Е. Общая иммунология. Учебн. пособие. Киев. Высшая школа. 1990
2. Ивашура А.И. Система мероприятий по борьбе с маститами коров. М. Росагропромиздат. 1991.
3. Коляков. Я.Е. Ветеринарная иммунология. М. Агропромиздат. 1986.
4. Кульберг А.Я. Иммуноглобулины как биологические регуляторы. М. Медицина. 1975
5. Слободяник В.И. Иммунный статус коров при субклиническом мастите. Ветеринария.- 1995. №10. с34